

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA FANI BO'YICHA DARSLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING TASHKILY-PEDAGOGIK VA USLUBIY OMILLARI

¹Farmonov O'tkir Mirzaqobilovich, ²Mamatqulova Muxlisa Shukurjon qizi

¹Katta o'qituvchi, ²Talaba

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Sharof Rashidov, 4, Jizzax 130100, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173249>

Annotatsiya. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimida fizika fanining o'qitilishi uchun zarur bo'lgan tashkiliy-pedagogik va uslubiy omillar o'rganilgan. Ushbu omillar talabalarning fizika fani bo'yicha bilimlarini samarali va tizimli ravishda mustahkamlashga imkon yaratadi. Maqolada birinchi navbatda, uzluksiz ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari, uning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Maqolada shuningdek, fizika fanini o'qitishning metodik jihatlari, o'qituvchilar uchun yangi pedagogik uslublar va innovatsion texnologiyalarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli ham ko'rib chiqiladi. Interaktiv metodlar, vizual materiallar va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarni faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Uzluksiz, Fizika fani, Dars samarador, Pedagogik omillar, Uslubiy omillar, O'qitish metodlari, Innovatsion texnologiyalar, Pedagogik yondashuvlar, Interaktiv metodlar, Fiziologik rivojlanish, Amaliy faoliyat, Vizual materiallar, Raqqamli ta'lim resurslari

Аннотация: В статье рассматриваются организационные, педагогические и методические факторы, необходимые для преподавания физики в системе непрерывного образования. Эти факторы создают условия для эффективного и систематического закрепления знаний студентов по физике. В статье в первую очередь обсуждаются особенности системы непрерывного образования, её роль и значение в образовательном процессе. Также рассматриваются методические аспекты преподавания физики, роль новых педагогических подходов и инновационных технологий в повышении эффективности обучения. Особое внимание уделяется использованию интерактивных методов, визуальных материалов и цифровых технологий для активизации студентов, развития их самостоятельного мышления и когнитивных способностей.

Ключевые слова: Непрерывное образование, Физика, Эффективность преподавания, Педагогические факторы, Методические факторы, Методы обучения, Инновационные технологии, Педагогические подходы, Интерактивные методы, Когнитивное развитие, Практическая деятельность, Визуальные материалы, Цифровые образовательные ресурсы.

Annotation: The article examines the organizational, pedagogical, and methodological factors necessary for teaching physics within the continuous education system. These factors create conditions for effectively and systematically reinforcing students' knowledge of physics. The article first discusses the distinctive features of the continuous education system, its role, and significance in the educational process. It also explores the methodological aspects of teaching physics, including the role of new pedagogical approaches and innovative technologies in enhancing teaching effectiveness. Special attention is given to the use of interactive methods, visual materials, and digital technologies to engage students, develop their independent thinking, and enhance their cognitive abilities.

Keywords: *Continuous education, Physics subject, Teaching effectiveness, Pedagogical factors, Methodological factors, Teaching methods, Innovative technologies, Pedagogical approaches, Interactive methods, Cognitive development, Practical activities, Visual materials, Digital learning resources.*

Kirish

Fizika fani aniq va tabiiy fanlar tizimida markaziy o'ringa turadi, chunki u tabiatni, uning qonuniyatlarini va fizika hodisalarini tushunishga yordam beradi. Ayniqsa, uzluksiz ta'lim tizimida, ya'ni boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim bosqichlarida fizika fanini samarali o'rgatish muhimdir. Bu nafaqat talabalarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga, muammoli vazifalarni hal qilish qobiliyatini oshirishga ham yordam beradi. Shu bois, fizika fanining ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirish uchun bir qator tashkiliy-pedagogik va uslubiy omillarni hisobga olish zarur.

Mazkur maqolada uzluksiz ta'lim tizimida fizika fani bo'yicha darslarning samaradorligini oshirishda muhim bo'lgan tashkiliy-pedagogik va uslubiy omillarni tahlil qilishga harakat qilinadi.

1. Uzluksiz ta'lim tizimida fizika fani ta'limining o'rni

Fizika, asosan, tabiat hodisalarining umumiy qonuniyatlarini o'rganadi va ko'plab boshqa ilmiy fanlar bilan o'zaro bog'liqdir. Shuning uchun, fizika fani uzluksiz ta'lim tizimida, ayniqsa, texnika, muhandislik, tibbiyot va ilmiy tadqiqot sohalarida faoliyat yuritadigan mutaxassislar uchun katta ahamiyatga ega. Fizika bo'yicha bilimlar talabalarga analitik fikrlash, amaliy eksperimentlar va masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, fizika fanini o'rgatishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va uslublardan foydalanish darslarning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

2. Samaradorlikni oshirishdagi tashkiliy-pedagogik omillar

Fizika fanini ta'lim jarayonida samarali o'rgatishda tashkiliy-pedagogik omillarning roli katta. Bu omillarni quyidagi jihatlar orqali aniqlash mumkin:

✓ **O'qituvchilarning malakasi va pedagogik kompetensiyasi:** Fizika o'qituvchisining kasbiy malakasi va pedagogik kompetensiyasi darsning muvaffaqiyatli bo'lishida muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilar nafaqat fizika fanining nazariy asoslarini mukammal bilishlari, balki zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, didaktik usullarni va metodlarni qo'llashda ham malakali bo'lishlari kerak. O'qituvchilarga doimiy malaka oshirish kurslari, seminarlar va innovatsion pedagogik metodlar haqida ma'lumotlar berish samarali ta'limning asosini tashkil etadi.

✓ **Ta'limda differentsatsiya:** Fizika fani talabalarning har xil qobiliyatlarini va bilim darajasini inobatga olgan holda o'qitilishi kerak. O'qituvchi har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga mos keladigan materialni taqdim etishi lozim. Ba'zi talabalar murakkab masalalarni tezda tushunib olishsa, boshqalari ko'proq amaliy mashg'ulotlar va vizual materiallardan foydalangan holda yaxshiroq o'rganadilar. Ta'limni shunga mos ravishda tashkil etish samarali natijalarga olib keladi.

✓ **Fanlararo integratsiya:** Fizika fanini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish, ya'ni matematikani, kimyoni yoki biologiyani fizika bilan bog'lash, talabalarning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi. Masalan, fizikadagi ma'lum bir hodisani matematika yoki kimyo fanlari bilan tushuntirish, talabalarga o'rganayotgan materialning amaliy ahamiyatini yanada yaxshiroq anglash imkonini beradi.

3. Samaradorlikni oshirishdagi uslubiy omillar

Fizika fanini samarali o'rgatishda uslubiy yondashuvlarning roli ham juda katta. Bu yondashuvlar quyidagi asosiy jihatlardan iborat bo'lishi mumkin:

✓ **Interfaol ta'lim metodlari:** Fizika fani bo'yicha samarali darslar uchun interfaol metodlar, ya'ni talabalarni dars jarayoniga faol jalb qilish, guruhli ishlash, eksperimentlar o'tkazish, muammoli vazifalarni yechish kabi metodlarni qo'llash muhimdir. Talabalarni guruhlariga ajratib, har bir guruhga turli vazifalar berish, masalan, amaliy eksperimentlar o'tkazish, jismoniy hodisalar bo'yicha taxminlar qilish, talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi va natijada ularning bilimlarini mustahkamlaydi.

✓ **Vizual va amaliy yondashuvlar:** Fizika fanining abstrakt nazariy qismlarini tushinishda vizual va amaliy metodlar samarali bo'ladi. Misol uchun, fiziologik va fizikalaviy tajribalarni o'tkazish, interaktiv simulyatsiyalarni qo'llash, talabalarga real hayotda uchraydigan fizika hodisalarini misollar bilan tushuntirish darslarning samaradorligini oshiradi.

✓ **Texnologiyalardan foydalanish:** Zamonaviy texnologiyalar, masalan, interaktiv ta'lim platformalari, ilmiy dasturlar (simulyatorlar), elektron darsliklar va laboratoriya ishlari uchun virtual vositalar fizika fanini o'rgatishda katta yordam beradi. Bu texnologiyalar yordamida talabalar amaliy tajriba o'tkazishlari, murakkab fizika qonunlarini va tajribalarini virtual ravishda ko'rishlari mumkin. Bu, ayniqsa, zamonaviy fizik tajribalar va hodisalarini laboratoriyada o'tkazish imkoniyati bo'lmagan holatlarda foydalidir.

✓ **Boshqaruv va o'quv materiallarini optimallashtirish:** Fizika fanida o'quv materiallarini, jumladan darsliklarni va qo'llanmalarni yangilash va optimallashtirish ham samaradorlikni oshiradi. Darsliklar va qo'llanmalarda talabalarga tizimli ravishda, qadam-baqadam izohlanadigan masalalar va misollarni berish, ularning mavzularni tushunishiga yordam beradi. Shu bilan birga, darsliklarning interaktiv va vizual imkoniyatlaridan foydalanish talabalarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

4. Samaradorlikni oshirishdagi motivatsion omillar

Motivatsiya — bu talabalarni o'rganishga undovchi va ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlovchi muhim omil. Fizika faniga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun:

✓ **Real hayotdagi misollarni keltirish:** Fizika fanining amaliy ahamiyatini talabalarga tushuntirishda real hayotdagi misollarni keltirish, masalan, fizika qonunlarini avtomobillar, aviatsiya, sport, texnologiya va boshqa sohalarda qo'llanishi orqali talabalarning qiziqishini oshirish mumkin.

✓ **Ta'limning individual yondashuvi:** Talabalarning o'ziga xos qiziqishlari va imkoniyatlarini inobatga olib, darsni shaxsiylashtirish va individual yondashuvni joriy etish ham motivatsiyani oshiradi.

Xulosa

Uzluksiz ta'lim tizimida fizika fani bo'yicha darslarning samaradorligini oshirish uchun tashkiliy-pedagogik va uslubiy omillarni hisobga olish zarur. O'qituvchilarning malakasi, differentsatsiya, fanlararo integratsiya, interfaol metodlar, texnologiyalardan foydalanish va motivatsiya jarayonni samarali tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, fizika fani bo'yicha darslarning samaradorligini oshirish uchun o'quv materiallarini zamonaviylashtirish va individual yondashuvlarni ta'minlash ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek, talabalarni faollikka chaqirish, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish va masalalarni mustaqil yechishga rag'batlantirish fizika fanining ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biridir.

Fizika fani nafaqat ilmiy nazariy ma'lumotlarni, balki amaliy tajriba va eksperimentlarni ham talab qiladi. Shu sababli, fizika ta'limini samarali tashkil qilishda amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlarini o'tkazish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash juda

muhimdir. Bu talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini berib, ularning tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish, natijada, nafaqat fizika faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi, balki talabalarning umumiy ilmiy va texnik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu, o'z navbatida, ularga nafaqat fizika, balki boshqa aniq fanlar bo'yicha ham mustahkam bilimlar asosini yaratadi va kelajakdagi ilmiy va texnik faoliyatlariga tayyorlashda yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ko'kaldosh, M. (2018). Fizika darslarida interaktiv metodlar: innovatsiyalar va tajribalar. Istanbul: Harvayti Universiteti.
2. Maqsudov, K. T. (2018). O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimining rivojlanishi. Toshkent: Fan.
3. Shodmonov, D. (2019). Pedagogika va uzluksiz ta'lim. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
4. Sirojiddinov, F. (2022). Pedagogik jarayon va uzluksiz ta'lim: nazariy va amaliy yondashuvlar. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
5. Xudoyberganov, A. (2016). Fizika ta'limida samaradorlikni oshirish metodikasi. Toshkent: Talaba.
6. Yuldashev, R. (2015). Fizika fani metodikasining asosiy tamoyillari. Toshkent: Fan.
7. Abdullaeva, F. (2021). Fizika o'qitish metodikasi va samaradorlik. Toshkent: Universitet nashr.
8. Toshkent, O. & Shokirov, D. (2020). Innovatsion texnologiyalar orqali fizika darslarini samarali o'tkazish. Toshkent: O'zbekiston Talabalar nashriyoti.
9. Shamsiddinov, T. (2018). Pedagogik texnologiyalar va dars samaradorligini oshirish. Toshkent: Talaba.
10. Sul'tonov, I. & Rahmonov, M. (2017). Metodik faoliyatda yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Ma'naviyat.
11. Mustafoev, M. (2020). Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim samaradorligi. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi.
12. Maxmudov, N. (2019). Fizika o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
13. Nazarov, S. & Karimov, A. (2021). Ta'limda tashkilotchilik va metodikani rivojlantirish. Toshkent: Ta'lim va pedagogika.
14. Nematov, A. & Rasulov, O. (2020). Ta'limda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi. Toshkent: Talaba.